

АЗИЗИДДИН НАСАФИЙ ФАЛСАФИЙ ҚАРАШЛАРИНИНГ КЕЛИБ ЧИҚИШ МАНБАЛАРИ

Абдуллаев Жасурбек Абдиваит ўғли

Ўзбекистон Миллий университети, фалсафа тарихи – 09.00.03, таянч докторант
<https://www.doi.org/10.5281/zenodo.10370204>

Аннотация. Мазкур тезисда ўрта аср мусулмон Шарқи мутафаккири Азизиддин Насафий фалсафаси келиб чиқишига замин яратган олдинги файласуфлар таълимотларини ёритиш мақсад қилиб олинган. Бунда уларнинг ғояларидаги ўхшаш ва туташ нуқталар алоҳида тадқиқ қилинади. Шунингдек, ушбу манбалардан далилловчи асослар келтирилиб, улардан умумлаштирувчи хулосалар қилинади.

Калит сўзлар: таносух, хулул, иттиход, ваҳдат, аёни собита, ашёи собита, ҳақойиқи собита.

Азизиддин Насафий ислом дини ижтимоий-сиёсий ҳаётнинг барча жабҳаларини эгаллаган даврда яшаган. Табиийки, бу дин мутафаккир дунёқарашининг шаклланишига сезиларли таъсир қилган. Айни вақтда мусулмон эътиқоди асосида вужудга келган бошқа диний ва фалсафий оқимлар, жумладан, калом, машшоиюлик, сўфизм, исмоилия кабилар Азизиддин Насафий танлаган билиш йўлини кўп жиҳатдан белгилаб берган. Бу давр диний-фалсафий таълимотларининг мутафаккир дунёқарашига таъсир қилишини таърифлаш мақсадга мувофиқ бўлар эди.

Таъкидлаш лозимки, Азизиддин Насафий Қуръон ва ҳадисларни яхши билган ва ўзининг барча асарларида улардан иқтибос келтирган. У шунингдек исломнинг бошқа оқимлари ва уларнинг зиддиятлари сабаблари ҳақида етарлича тасаввурга эга бўлган. Хусусан, бу масалаларга «Кашф ул-ҳақойиқ» асарининг «Баён ул китоб» бобида эътибор қаратади.

Аввало, пайғамбар вафотидан кейинги даврдаги турли ислом оқимларининг зиддиятларига муносабат билдиради ва Оллоҳ расулининг сўзларини келтиради: «Ўлимимдан сўнг издошларим 73 фирқага бўлинади». У суннийликнинг «Ҳанафия» ва «Шофеия» мазҳаби вакиллари бўлган мутафаккирлар Абу Мансур Мотуридий ва Муҳаммад Ғаззолий, шунингдек «шиалик» оқими вакили бўлган Абужафар Тусийдан иқтибос келтиради, уларнинг қарашларидаги тафовутларни кўрсатиб беради¹.

Азизиддин Насафий турли оқимлар зиддиятлари таҳлилидан сўнг таъкидлайдики, замондошлари Форс минтақасида юзлаб оқимлар борлигини айтишса ҳам, шунга қарамасдан уларнинг вакиллари Қуръонни асосий манба деб билишади.

Бироқ улардан ҳеч бири бу саволга жавоб бера олмайди: агар бу минтақада 100 та оқим бўлса, пайғамбар айтиб кетган 73 та оқимдан бошқа қанча мазҳаблар бор.

Агар пайғамбардан қолган ҳадис рост бўлса, унда буни аниқлаш керак бўлади, агар нотўғри бўлса, бу 100 та мазҳабнинг асоси 4 қисмдан иборатлигини тан олиш лозим: таносух, хулул, иттиход ва ваҳдат.

Бу тўрт таълимотни ўхшаш ва фарқли жиҳатларини пухта ўрганиб ва тадқиқ қилгандан сўнг Насафий кўплаб исломий таълимотларнинг зиддиятлари сабаби

¹ Насафи Азизуддин. Кашф-ул-хакоик.- С. 13.

уларнинг қуйидаги келишмовчилигида деган ҳулосага келади: «Турли мазҳабларнинг сони ҳеч кимга маълум эмас, демак бу уларнинг ихтилофига олиб келади»².

Таъкидлаш лозимки, Азизиддин Насафий диний дунёқарашни ҳақиқий куч деб тан олган, зиддиятлар сабабини эса эътиқод, ҳудуд ва Оллохни тан олишдаги тафовутларда кўрган: «Ва ниҳоят Оламни яратувчи тангри борлигини ва ҳаммаси унинг шарофати билан яралганини билдик.

Ва ҳар бир кимса Оллохни англашда ўзининг кўрқув кучи ва таққослаш қобилияти билан, эшитилган далиллар асосида муайян ҳулосага келди».

Келтирилган мисолда Насафий турли мазҳаб вакиллари Оллохни билашга нисбатан ўзларининг бирёқлама қарашлари билан ёндашиши, Оллох эса эришиб бўлмас нарса ўзида каби диққат марказидан четда қолганини кўрсатишни ҳоҳлаган.

Азизиддин Насафий ҳулосаларини тушуниш учун немис файласуфи И.Кантнинг «нарса ўзида» ва худонинг трансцендентлиги ғоясини тасаввур қилиш керак бўлади.

Юқоридаги фикрни асослаш учун Насафий фил ва кўзи ожизлар ҳақидаги ривоятни келтиради. Бу воқеанинг мазмуни шундаки, бир киши шаҳарга келганида, у ернинг кўзи ожиз аҳолиси фил ҳақида баҳслашаётган бўлади. Улар филни ҳеч қачон кўрмаган ва у ҳақида ҳеч нарса эшитмаганликлари учун филни «кўриш»га аҳд қилишади. Узоқ саргардонлик ва қидирувлардан сўнг улар филни топишади ва уни ўрганишга қарор қилишади.

Улардан бири филнинг елкасига қўл теккизади ва уни қалқон билан қиёслайди, бошқаси унинг бошидан тутиб гурзи деб ўйлайди. Учинчиси филнинг оёғидан ушлаб устун деган ҳулосага келади. Тўртинчиси филнинг орқасидан тутиб кўриб, тахт бўлса керак деб ўйлайди. Ҳар бир киши филнинг қайсидир қисмидан ушлаб, уни нима биландир қиёслайди. Улар шу ҳулосалар билан шаҳарга қайтишади ва «кўрган» нарсаларини бошқаларга айтиб беришади.

Бири фил қалқонга ўхшашлигини айтади. Бошқаси фил устунга ўхшайди дейди. Учинчиси фил гурзи янглиғ эканини айтади. Тўртинчиси фил тахтга ўхшашини айтади. Бироқ, бошқалар булардан эшитганларини бир-бирларига айтиб беришганда, ҳамма бир-бирини ёлғонда айблайди ва исбот талаб қилади. Ҳар ким ўз ишончи ҳимоясига далилни бошқаларникига қарамасдан мантиқий деб ҳисоблайди.

Биринчи кўзи ожиз фил жанг вақтида қалқонга ўхшаб лашкар олдида кетиши ҳақида айтади, демак, фил қалқонга ўхшайди дейди. Бошқа кўзи ожиз айтади: жангда фил душман аскарларига ташланиб уларни майиб қилади, шундай экан у гурзига ўхшайди дейди. Учинчи кўзи ожиз айтади: айтишларича, фил қийинчиликсиз минг пуддан ортиқ юк кўтаради, бинобарин фил устундек бўлиши керак. Тўртинчи кўзи ожиз тасдиқлайди: бир нечта киши филнинг устига бемалол ўрнашиши мумкин, демак, у тахтга ўхшайди дейди.

Азизиддин Насафий фил ҳақидаги ҳикоятни келтириб, ҳодисалар ҳақида тасаввурлар қанчалик кўп бўлса, улар ҳақиқатдан шунчалик узоқлашиб боради деган ҳулосага келади.

Ва ҳатто, кўзи ожизлардан бирининг кўзи очилса ҳам, бошқаларнинг фикри ўзгармайди: «энди тасаввур қил, улар бундай далиллар билан ҳақиқий филни тасаввур

² Насафи Азизуддин. Кашф-ул-хакоик.-С21.

қила олишмайди, у ҳақида қанчалик кўп баҳслашишса, уни билишдан шунчалик узоқлашишади ва улар ўртасидаги бу зиддият чексиз давом этади».

Агарда, кўзи ожизлардан кимнидир кўзи очилса, филни қандай бўлса шундайлигича кўрса ва бу ҳақида бошқаларга айтса, улар унинг сўзларига ишонишмайди, уйдирмачи, бемор, ақлдан озганга чиқаришади. Табиийки, унинг сўзларига ҳеч ким ишонмайди, энг яхши ҳолатда озчилик ишонади.

Бу масалани тадқиқ қилишда, Азизиддин Насафий гносеологик нуқтаи назардан шундай хулосага келадики, Оллохни абсолют ҳақиқат сифатида тан олиб, одамлар қарашадаги хилма-хилликнинг сабабини улар билимининг турлича даражаларида кўриш мумкин. Шундай қилиб, улар ўзларининг жоҳилликларида қолишади, агар улардан кимдир кўзи очиқларга ишонса, уни худосиз деб ҳисоблашади.

Бу диний оқимларни қандай бўлса шундай қабул қилинг, барча мавжуд нарсаларнинг сабаби Худо, ҳар ким унга ўзича ишонади ва улар бу ҳақида бир-бирларига айтиб беришган. Қуръон ва ҳадисларни ўз эътиқодларига мос равишда шархлашган, ўзларининг ихтиёрларига кўра ўзгартиришлар киритишган, тушунтириб бера олмаган нарсаларини «шубҳали» дейишган.

Охир-оқибат, ўзларининг ҳақ эканлигини оғзаки ва мантиқий далиллар билан исботламоқчи бўлган барча диний таълимотлар бир-бирларини ноҳақликда айблашди, рақибларининг эътиқодини буткул рад қилишди, ўзларини бошқалардан устун қўйишди. Азизиддин Насафий барчани Оллох атрофида бирлашишга ва ўз эътиқодини Қуръон ва ҳадисларга мослаштиришга чақирди. Бироқ, улардан кўпчилиги тескарисини қилишди.

«Модомики, уларнинг ҳар бирининг эътиқоди тақлидни намоён қилади. Бундай одамлар бошқаларни ноҳақликда ёки адашганликда айблашга ҳақли эмас, чунки ўзлари ҳам моҳиятига кўра худди шундай»³.

Бу билан боғлиқ равишда, Азизиддин Насафийнинг қуйидаги сўзлари муайян аҳамиятга эга: «Эй дарвеш, менинг мақсадим оқил донишманддан бу ночор олимлар ва фойдасиз уламолар ҳақида эшитиш эмас. Агар бу олим ва уламоларни сен билан солиштирсак, улар минг қарра ожиз ва Оллохдан жуда узоқлашиб кетган. Оллохдан узоқ бўла туриб, уни ўзларига яқин деб билишади, нодон ва жоҳилликлари сабабли ўзларини ақлли ва ҳамма нарсани билувчи деб ҳисоблашади».

Азизиддин Насафий дунёқараши шаклланишининг бошқа омили ислом динининг диний-фалсафий йўналишларидан бири бўлган сўфизм таълимоти саналади.

Сўфизм вакиллари ўз диққатини Оллох мавжудлигини исботлашга эмас, уни гносеологик англашга, маърифатга, инсон борлиғи муаммоларини ва антропологик масалаларни тадқиқ қилишга қаратади.

Гарчи сўфизм Қуръон ва ҳадислар асосида вужудга келган бўлсада, шунга қарамасдан, унинг вужудга келиши ва ривожланишида зардуштийлик, христианлик, монийликнинг фалсафий-диний таълимотлари ва неоплатончилик фалсафаси, шунингдек ҳинд мистицизмнинг алоҳида таълимотлари сезиларли таъсирга эга. Таъкидлаш мумкинки, сўфизмнинг шаклланиш даврини умумий кўринишда икки босқичга бўлиш мумкин. Биринчиси – VIII-X асрлардан XIII-асрларгача. Бу даврда сўфизм моҳияти зоҳидлик билан белгиланган амалий мазмунга эга бўлган.

³ Насафи Азизуддин. Кашф-ул- хакоик.- С.23-27.

Сўфизм издошлари бу даврда ўз таълимотларини яратишган, кўпроқ бу оқимнинг назарий жиҳатлари тарғиботи ва амалий муаммолари, шайхларнинг ҳаёти ҳақида ҳикоялар, уларнинг сўфизмдаги ўрни, Оллохга яқинлиги ва у билан алоқасини ўрганиш билан шуғулланишган.

Сўфизмнинг VIII-X асрлардаги таниқли вакиллари Ҳасан Басрий (728-в.э.), Робия Адавия (713-801), Абдухошим Сўфий, Суфиён Саврий, Иброхим Адхам, Абдусулаймон Довуд Тойи, Шахик ибн Иброхим Балхий, Фузайл Илёс, Маъруф Кархий, Абуабдулло Харис Махосибий, Абулхасан Сафий ибн ал-Муғаллас ибн Бағдодий (910-в.э.), Боязид Бистомий (874-в.э.), Сахл ибн Абдуллох Тустарий, Мансур Халлож (857-992), Шабиб (946-в.э.) ва ҳок.

Шуниси диққатга сазоворки, улардан биринчи бўлиб Зуннун Мисрий таркидунёчилик билан бир вақтда сўфизмга неоплатончилик фалсафаси элементларини олиб кирган.

Жунайд Бағдодий унинг таълимотини тўғрилаган ва тартибга солган. Боязид Бистомий ўз мулоҳазалари билан унга хитоб қилган: – «Субхони, субхони. Мо аъзаму шаъни» (Васф этилдим, қанчалик кўкларга кўтарилдим. Мен Оллохман ва мендан бошқа Оллох йўқ), Мансур Халлож эса «Мен Ҳақман» (яъни Оллох) хитоби билан унга қўшилган, Оллох ва борлиқ бирлигини тасдиқлаб, пантеистик таълимотни яратган.

Бу даврда сўфизмнинг кейинги таниқли вакиллари Абдулхасан Харконий, Абусаид Абулхайр, Бобо Тохир Урён, Абулаъло Даккок, Абулискоқ Қозуруний, Абулфазл Сарахсий, Абдурахмон Суллабий, Абулкосим Журжоний, Ахмад Фазлий, Айнулқуззот Хамадоний, Ахмад Жомий, Фаридуддин Аттор.

Сўфизм ривожланиш тарихининг иккинчи босқичи мўғул-татарларнинг Эрон ва Хуросонга босқини, маданият таназули, обод шаҳарларнинг вайрон бўлиши билан боғлиқ. Бу даврда форс маданиятининг бешиги бўлган Сўғд, Хоразм, Бақтрия ва Хуросон энг кўп зарар кўрди. Бу жойларнинг кўпчилиги аҳолиси ўлдирилди, аҳолининг бир қисми Ҳиндистонга, бошқа қисми Ироққа кетди.

Бироқ, мўғулларнинг вайронкор босқини бу ҳудудда яшовчи халқларнинг маънавий-фалсафий анъаналарини тўлиқ йўқ қила олмади. Соҳасининг етук вакиллари бу халқларнинг фалсафий ва ижтимоий ўзига ҳослигини сақлаб қолишга кўмак беришди ва шундай шароитда илғор фикрларни ифодалашнинг муҳим воситаси ва халқ орзу-умидларининг ифодачиси бўлган исломнинг мистик йўналиши – сўфизмнинг вужудга келиши ва ривожланишида намоён бўлди.

XIII асрдан бошлаб сўфизмда фалсафий йўналишда устун бўла бошлади. Уларнинг асарларида фундаментал фалсафанинг тушунчалари қўлланилди, борлиқ, ҳақиқат, Худо, комил инсон, азал ва абад, олам абадий мавжудми ёки Худо томонидан яратилганми, ирода, тақдир каби тасаввуф истилоҳлари тушунтирилди. Тасаввуфнинг назарий-фалсафий асосланиши Шайх Акбар номи билан маълум бўлган Муҳийиддин ибн Арабий номи билан чамбарчас боғлиқ. У назарий сўфизмнинг асосчиси саналади. Баҳсларда фалсафий методдан фойдаланиш билан сўфизмга фалсафий шакл берди. Уни амалий шунингдек, назарий-фалсафий сўфизмнинг асосчиси деб ҳисоблаш мумкин, айнан Шайх Акбарнинг ишлари бу оқим ривожининг назарий асоси бўлиб ҳизмат қилди. Унинг ўлимидан сўнг издошлари анча мураккаб бўлган диний-фалсафий таълимотининг Оллохнинг бирлиги, вилоят, илоҳий башорат каби асосий ғоялар ишлаб чиқилган алоҳида жиҳатларини шарҳлашга уринишган.

Таъкидлаш лозимки, унинг ғояларнинг билвосита ва бевосита давомчилари қаторига Ибн Арабий қарашларининг чин тарғиботчилари бўлган Шайх Саъдиддин Қазвиний, Саъдиддин Хумавий, Нажмиддин Ироқий, Шайх Муҳийиддин Жунайдий, Камолиддин Абдулраззоқларни киритиш мумкин.

Азизиддин Насафий таълимоти сўфизм ривожининг айнан иккинчи босқичига мансуб. Унинг асарларида назарий сўфизмнинг постулатлари асосланган, унинг категориялари перипатетиклар фалсафасининг атамалари билан аралашиб кетган.

Қайд қилиш керакки, Азизиддин Насафий ўз асарларида бир неча марта ўзини Саъдиддин Хумавийнинг ўқувчиси деб атаган. Унгача Насафий Нажмиддин Кубро номи билан маълум бўлган, XII-XIII асрларнинг машхур мутафаккири Абулжаноб Нажмиддин Мухаммад ибн Умар Хивақийнинг издоши саналган. Бундан шундай хулоса чиқадики, Азизиддин XIII асрда Мовароуннаҳр ва Хуросонда тарқалган сўфийлик оқимининг тарафдори бўлган.

Шу ерда биз Азизиддин Насафий ва унинг устози Саъдиддин Хумавий муносабатларига қисқача тўхталишга, уларнинг назариялари умумий ва фарқли жиҳатларини таҳлил қилишга қарор қилдик.

Саъдиддин Мухаммад бинни Алмуайяд Хумавий 1209 йилда туғилган, 1272 йилда вафот этган. У Эроннинг таниқли мутафаккирларидан бири бўлиб, XIII асрда жамият томонидан атоқли олим сифатида тан олинган. У Нажмиддин Кубронинг бевосита ўқувчиларидан бўлиб, 1239 йил зулхижжа ойида устози томонидан эътироф олган. Ёшлигида бир муддат Дамашқда яшаган, у ерда Ибн Арабийнинг куёви ва ўқувчиси бўлган Саъдиддин Қазвиний билан учрашган ва мулоқот қилган.

Бу маълумот Саъдиддин қай йўсинда Ибн Арабий таъсири остига тушиб қолганини аниқлаш мақсадида келтирилмоқда. Бундан ташқари, Хумавий ва Ибн Арабий ўртасида ёзишмалар бўлгани ҳам маълум. Азизиддин Насафий Ибн Арабийнинг тахаллусини ўзлаштирган ва ундан бадиий шаклда фойдаланган⁴.

Насафий «Кашф ул-ҳақойиқ»нинг кириш қисмида ёзади: «Билгилки, 1302 йил жумадул аввал ойида Форс вилоятининг Абрқўх шаҳрида эдим, тун ярмидан ўтганда фақир чироқ ёнида нимадир ёзаётган эдим. Бир вақт мудраб қолдим. Тушимда отам эшикни очиб, хонага кирди, ўрнимдан туриб саломлашдим. Алик олди ва айтдики, Мухаммад (с.а.в), Шайх Абуабдуллох Хафиф ва Шайх Саъдиддин Хумавий биргаликда жомеъ масжидида кутиб ўтиришибди. У ерга бориб, улар билан сўрашдим, жавоб қайтаришди ва мени мақташди. Ўтиришим билан пайғамбар деди: бугун Шайх Саъдиддин Хумавий сен ҳақингда айтиб берди ва унинг барча фикрлари сен ҳақингда эди. Унинг айтиб берганлари китобимнинг бешта бобини тугатганим ҳақида эди».

Юқорида айтилганлардан келиб чиқиб, хулоса қилиш мумкинки, бу асарда Саъдиддин Хумавийнинг фикрлари акс этган. Бу маълумотни қабул қилиш бирмунча қийин, чунки «Кашф ул-ҳақойиқ» асари, муаллифнинг ўзини эмас, бошқа мутафаккирларнинг қарашларини намоён қилади. Унинг қарашлари «Мақсад ул-ақсо»да баён қилинган. Бироқ, бу асар унча катта бўлмаган ҳажмда бўлиб, унда Насафийнинг позициясини ажратиш олиш қийин. Боз устига, биз биламизки, Насафий ушбу асарни «Мақсад ул ақсо» деб номлаб, унда сўфийликнинг моҳияти ва аҳамиятини ифодалаган. Насафий бу

⁴ Зарринкуб Абулхусайн. Джустужу дар тасаввуфи Эрон. Техрон, 1357. - С.141-147

ишида сўфийликнинг икки оқими ҳақида холислик билан ўз фикрларини билдиради, бироқ сўфийликда бирликни афзал кўришини яширмайди.

Насафийнинг устози ҳақида ёзганларидан келиб чиқиб, уларнинг қарашларидаги умумий жиҳатлар ва фарқларни белгилаш мумкин. Баъзан уларнинг атамаларида фарқлар кузатилади: материяни Ибн Арабий - «аёни собита», Саъдиддин Хумавий - «ашёи собита», Насафий эса «ҳақойиқи собита» деб атайди⁵.

«Кашф ул-ҳақойиқ»нинг тўртинчи бобида мутафаккир «вахдат жамоа»сидан қуйидаги цитатани келтиради: «Шайх ул-машойих Саъдиддин Хумавийдан сўрашди: Худо нима? Нима мавжуд бўлса, у Худодир. Шунда ундан сўрашди: Олам нима? Худодан бошқа ҳеч нарса мавжуд эмас. Агар фақат Худо мавжуд бўлса, қолган барча нарсалар унинг сифатлари намоён бўлишидир. Эй дарвеш, Шайх ул машойих Саъдиддин Хумавий хизматида бўлиб, унинг ҳомийлиги остида тарбияланган вақтимда, Шайх менга мавжудликнинг моҳиятини Оллохнинг сифатлари тарзида тушунтирган, бошқа ҳеч нарса демаган. Шунда менга аён бўлдики, барча мавжудлик Оллох сифатларининг намоён бўлишидир».

Хумавийнинг баъзи кўрсатмалари Насафийга нисбат бериладиган «Кашф ус-сифат» асарида келтирилган. Бу ерда уч гуруҳнинг тадқиқоти билан бошланадиган Хўжанинг шарҳлари берилди.

Бу муаммони ўрганган одамларнинг кўпчилиги Оллохни англаш мумкин эмаслигини тасдиқлайди. Шаҳобиддин Сухравардий, Айнулқуззот Хамадоний ва Юсуф Хамадоний шундай нуқтаи назарда бўлишган (шакл ва мазмунга эга бўлмаган нарсаларни билиш мумкин эмас).

Иккинчи гуруҳ тарафдорлари инсонни билиш воситасида Оллохни англаш мумкинлигини тасдиқлашган. Бу гуруҳга Саъдиддин Хумавий, Ибн Сабин, Ибн Араби ва Ахмад Ғаззолий мансуб бўлишган. Уларнинг фикрича, Мухаммад пайғамбар эга бўлган билим, Оллохнинг ўзи эга бўлган билим билан айнандир. Мухаммад пайғамбардан бошқа ҳеч ким ҳеч қачон ўзини бор ҳолича била олмаган, демак, ҳар ким ўзини қанчалик билса Оллохни ҳам шунчалик била олади.

Мутлақо аниқ ва тушунарлики, бу Ибн Арабийнинг нуқтаи назари билан тўла мос келади. Анри Корбен ўзининг китобида андалузиялик файласуф ҳақидаги бобда таъкидлайдики, ҳеч ким Оллохни ўзини билганчалик била олмайди⁶.

Азизиддин Насафийнинг онтологик қарашларида нур борлиқнинг асоси сифатида қабул қилинадиган фалсафий таълимотлар таъсири сезилади. Насафий ёзади: «Мавжудлик субстанция ва акциденцияга эга. Бу борлиқнинг субстанцияси чексиз нурдан иборат. Ҳаёт ва унинг кучи нурдир. Табиат ва унинг хоссалари ҳам нурдан ташкил топган. Биз кўрадиган, эшитадиган, гапирадиган, бажарадиган нарсалар ҳаммаси нурдан шаклланган».

Бу нур ўз хусусиятларига кўра ягона, у ўз-ўзининг маҳсули, сабаб ва оқибат унинг ўзида мужассам. Сифат ва ҳаракат унинг ўзидан таркиб топса, оламдаги мавжудликнинг хилма-хиллиги бу нурнинг намоён бўлишидир. Моҳият ягона, унинг намоён бўлиши турлича шаклларга эга⁷.

⁵ Насафи Азизуддин. Китоб -ал инсон -ул комил. - С.355.

⁶ Корбэн А. Предисловие// Насафи Азизуддин. Китоб -ал инсон -ул комил.- С.24.

⁷ Насафи Азизуддин. Зубдатул хакоик. -С.133.

Азизиддин Насафий субстанция (хаюло-материя) дастлабки ақлдан келиб чиққан деб ҳисоблайди. Бу материя тўрт қисмдан иборат. Масалан, темир ва дарахт – булар субстанция бўлиб, улар материянинг қисми сифатида турлича шаклларга эга. Уруғ ҳам субстанция ва у бир қанча шакл ва кўринишларга эга.

Бирламчи материя – мураккаб субстанция бўлиб, у бир қанча шакл ва кўринишларга эга, оламда мавжуд нарсалар – ҳам моддий, ҳам ғайб оламида мавжуд, бу бирламчи материянинг намоён бўлиши бўлиб, ушбу бирламчи материя «жабарут олами» деб номланади.

Жабарут олами мулк ва малакутнинг субстанцияси саналади (моддий ва боғловчи кучлар). Жабарут улар билан шундай тарзда чамбарчас боғланганки, у ўзини мулк ва малакутда кўради. Малакут ҳам мулк билан шу йўсинда боғланган. Шундай қилиб, мулк малакутнинг намоён бўлиши, малакут эса жабарутнинг намоён бўлишидир. Ва бу бирламчи материя материянинг бир қисми саналади.

Демак, бирламчи материя икки оламнинг – моддий ва номоддий оламнинг субстанцияси бўлиб ҳисобланади. Бу субстанция ибтидога ҳам, интиҳога ҳам эга эмас, яъни у чексиз, бўлинмас, одамлар томонидан билиб бўлмайдиган, барча нарсаларнинг мавжудлиги унга боғлиқ, материянинг айланма ҳаракати ҳам унга боғлиқ, барча нарса ундан келиб чиққан⁸.

Насафий асарлари мазмунидан келиб чиқадики, борлиқни билишда у борлиқнинг ягоналиги таълимотига асосланади ва тўлиқ шу таълимотга таянади.

Бироқ, онтологик муаммоларни ҳал қилишда мутафаккир айрим ён беришларга боради, яъни у шариат таълимоти ва фалсафий билимларни келиштиришга уринади. Насафий ўзининг бу қарашини тасаввуф вакилларининг фикрлари билан мустаҳкамлайди. Маъруф Карочи шундай таъкидлайди: «Бандалар учун Оллоҳнинг жамолини кўришдан ўзга роҳат йўқ».

Азизиддин Насафийнинг бу фикрга муносабати шундай: «Йўқ нарса – йўқ, нимаики бор бўлса, у Оллоҳнинг мавжудлигидир». Бундай хулоса уларни бошқаларнинг шарҳларидан ва шахсий фикрларидан сақлайди, уларни худосиз деб санашларидан асраб қолади. Шу сабабли бу даврнинг кўплаб мутафаккирлари ўз қарашларини сўфийларнинг фикрлари ёрдамида ниқоблаган ҳолда ифодалашган.

Шунинг учун ўзимдан айтмайман, мени худосиз деб атамасликлари учун шундай дейман, сўфийлар жамоалари шундай дейишади: «Эй дарвеш, бу фақирнинг сўзини қабул қил ва Оллоҳни ҳақиқатда англаш учун ўзингни англа»⁹.

Азизиддин Насафий оламнинг бирлиги таълимотида Ибн Арабий таъсири остида қолган, бироқ шу билан биргаликда Абутуроб Насафий таълимотини ҳам тан олади. «Комил инсон» асарининг йигирманчи бобини айнан Абутуроб қарашлари таъсири остида ёзган: «Абутуроб айтадики, ақл ва илм фақат инсонларга ҳос»¹⁰. Шу сабабли, Насафий олам ва осмон жисмлари ҳам ақл, тасаввур ва эркинликка эга деб ўйлайдиган олим ва файласуфларни қўлламайди.

Олимлар фикрича фаришталар ҳам ақлга эга, бироқ уларнинг ақли тараққий этишга қодир эмас, улар билган барча нарсалар илоҳий иноятдан иборат.

⁸ Насафи Азизуддин. Зубдат ул хакоик. - С.343.

⁹Насафи Азизуддин. Мақсад ул аксо. - С.277.

¹⁰ Насафи Азизуддин. Китоб -ал инсон -ул комил. - С.324.

Абутуробнинг фикрича, олам, коинот ва фаришталар доимо фақат ўз вазифаларини бажаради ва фақат ўз ишлари билан банд, улар бошқа ишларни қила олишмайди. Бу вазифалар уларнинг мажбурияти саналади, ва улар бошқа нарса билан шуғуллана олмайди. Олам, осмоний жисмлар ва фаришталар таъсирнинг намоён бўлиши, инсонлар эса илмнинг намоён бўлиши саналади¹¹. Ҳайвонлар ҳис қилиш, англаш ва эркин ҳаракатланиш қобилиятига эга. Инсонлар, шунингдек ақл ва билиш лаёқатига қодир. Демак, мавжудликда жонзотлардан ташқари ҳеч ким ақл, билим ва ҳиссиётга эга эмас.

Абутуроб шунингдек айтади, олам, осмония жисмлар ва малакут ҳар доим шундайлигича қолади. Мавжуд нарсаларнинг ибтидоси йўқ, номавжуд нарсалар эса интиҳога эга эмас, яъни нарсалар пайдо бўлади ва йўқолади, бир шаклдан бошқа шаклга киради. Айрим нарсалар пайдо ҳам бўлмайди, йўқолмайди ҳам, ва ўз шаклини ўзгартирмайди. Бу сўзлар билан Абутуроб айтмоқчи бўладики, мавжудликнинг йўқолиши ва номавжудликнинг пайдо бўлиши мумкин эмас, яъни йўқ нарса ҳеч қачон бўлмайди, бор нарса эса ҳар доим бўлади.

Нарсаларнинг пайдо бўлиши ва йўқолишини шундай тушунтириш мумкинки, улардан айримлари мураккаблашади ва аксинча мураккаблари содалашади, энергия оламидан ҳаракатлар оламига ўтади ва ҳаракатлар оламидан энергия оламига қайтади.

Шу сабабли бу қўшилишдан темперамент (мижоз), мижозда эса мувозанат кучидан (сув, тупроқ, олов, ҳаво) руҳ пайдо бўлади. Шундай қилиб, бу тўрт элемент қўшилиши ривожланиш катализатори бўлиб қолади. Бу нуқтаи назарга Азизиддин Насафий асарларида алоҳида аҳамият берилган.

Албатта, Азизиддин Насафий фалсафий-ахлоқий қарашларининг асоси бўлиб, Қуръон ва ҳадис қоидаларидан ташқари бошқа манбалар ҳам бўлган. Масалан, «Кашф ул ҳақойиқ» асарида у бошқа мутафаккирларнинг қарашларини баён қилганига ишора қилади. Бу асарда ифодаданган маъно Насафийнинг нуқтаи назари эмас. У ўз фикрларини «Мақсад ул ақсо» асарига жойлаган. «Кашф ул ҳақойиқ» шуниси билан диққатга сазоворки, унда диний, фалсафий ва мистик характерга эга бўлган турли таълимотлар келтирилади. Бизнинг фикримизча, назарий ва амалий сўфизм, перипатетиклар фалсафаси, нур фалсафаси методларини ислом дини, калом фалсафаси ва бошқа оқимлар билан таққослаб ўрганиш учун «Кашф ул ҳақойиқ» оламни фалсафий англашнинг барқарор асоси бўлиши мумкин. Бу шундан далолат берадики, Азизиддин Насафий ўз даврида кенг тарқалган сўфизм, перипатетиклар фалсафаси, калом, нур фалсафаси ва бошқа мантиқий фанлар ҳақида жуда яхши билимга эга бўлган.

Шуни эътиборга олиш лозимки, Азизиддин Насафий физика ва метафизика муаммоларини ҳал қилишда перипатетиклар фалсафаси, калом, нур фалсафасига таянган ва уларнинг олам бирлиги ҳақидаги таълимотида умумийлик борлигини кўрсатишга уринган. Бунинг устига, унинг мулоҳазаларида пантеизмга мойиллик кузатилади.

Унинг асарларида келтирилган иқтибослар бу даврда машҳур бўлган мутафаккирларга тегишли, масалан: Абу Али ибн Сино («Шифо», «Ишорат ва танбеҳот», «Донишнома» асарлари), Абухамид Ғаззолий Тусий («Ихёи улумуддин», «Мишкот ул анвор»

¹¹ Насафи Азизуддин. Китоб -ал инсон -ул комил.- С.324.

асарлари), Абулмаъол Айнулкуззот Миёнжи («Зубдат ул ҳақойиқ», «Яздоншинохт», «Тамхидот» асарлари), Шайх Шаҳобиддин Сухравардий ва Шайх Мақтул («Хикмат ул ишроқия» асари), Муҳйиддин ибн Арабий («Фусул ал хикма» ва «Футохоти маккия» асарлари), Азизиддин Насафий устоз деб атаган Саъдиддин Хумавий, Нажмиддин Розий («Мурсод ул ибод» асари).

Ушбу маълумот диққатга сазоворки, Азизиддин Насафий Мақсад ул ақсо асарида оламнинг мақсадини инсоннинг яратилишида кўради: «Борлиқни яратишдан мақсад инсон эди, инсоннинг яратилишидан мақсад Оллоҳнинг англаниши эди»¹² ёки «Олам бирламчи эмас, у ягона ва ундан ўзга олам бўлмаган, бўлиши ҳам мумкин бўлмаган Оллоҳ томонидан яратилган».

Ваҳдат таълимоти ўргатади, нимаики йўқ бўлса, у йўқ, нимаики бор бўлса у Оллоҳнинг мавжудлигидир.

«Эй дарвеш, сен Оллоҳ борлигини ва ундан ташқарида эканингни тасдиқлайсан, бу улкан хато ва нотўғри маслак».

Шундай қилиб, юқорида келтирилганлардан ҳулоса қилиб айтиш мумкинки, Азизиддин Насафий дунёқараши шаклланиши асоси бўлиб, энг аввало:

- Давр дунёқарашининг муҳим манбалари бўлган, Қуръон ва ҳадислар, унинг асарлари мазмунидан сезилганидек, Азизиддин Насафий қарашлари шаклланишига таъсир кўрсатган.

- Азизиддин Насафий дунёқараши шаклланишида бирмунча муҳим бўлган манбалар шарқ перипатетизми таълимоти саналади (Ибн Сино, Форобий, Ғаззолий).

- Оламни англашда у кўпроқ нур фалсафаси вакиллари қарашларига асосланган, бу таълимотга ишончининг тасдиғи сифатида, уларни ҳақиқат жамоаси деб атаган.

- Комил инсонни билиш масаласида у зардуштийликнинг ахлоқий концепциясига таянган, ундаги уч асосий принцип билан биргаликда инсоннинг ўз-ўзини англашини алоҳида белгилаган.

- Насафий дунёқараши шаклланишининг мистий-сўфийлик манбалари кубравия оқими билан боғланган, сўфизмнинг бу тармоғи XII-XIV асрларда Мовароуннаҳр ва Ҳуросонда тарқалган.

Азизиддин Насафий дунёқараши назарий сўфизмга яқин, бу жиҳатдан у Ибн Арабийнинг оламнинг бирлиги (пантеизм) таълимотига эргашган.

References:

1. Насафий Азизуддин. Китоб-ал-инсон-ул-комил. - Техрон: Тоҳурий, 2000 й. - 554 б.
2. Насафий Азизуддин. Мақсад-ул-ақсо. // Мавлоно Абдурахмон
3. Жомий. Ганжи орифон. - Техрон «Ганжина», 1993 й.- 440 б.
4. Насафий Азизуддин. Зубдат-ул-хақойиқ. Мавлоно Абдурахмон Жомий. Ганжи орифон. - Техрон «Ганжина», 1993 й.- 440 б.
5. Насафий Азизуддин. Кашф-ул-хақойиқ. - Техрон, 1980 й.- 340 б.
6. Ибн Араби. Футухот-ул-маккия. // Средневековая арабская философия.- Москва: Мысль, 1998 г.- 120 с.

¹² Насафи Азизуддин. Мақсад ул ақсо. стр. 211.